

КНОПКА ОТКРЫТОГО ДОСТУПА

22.11.2013

Open Access Button — это плагин для браузера, который позволяет пользователям сообщать о случаях, когда они не могут получить доступ к статье.

Когда пользователь сообщает о невозможности получить доступ к статье с результатом исследования, Open Access Button сохраняет местоположение юзера, его профессию и причину, по которой он искал именно это исследование.

Затем эта информация переносится на карту для создания интерактивной картины проблем открытого доступа в реальном времени. Open Access Button интегрирована с соцсетями и

позволяет рассказать о проблеме доступа коллегам.

Кнопкой открытого доступа может воспользоваться любой человек из любой точки мира независимо от того, является ли он ученым и по какой причине ищет информацию об исследовании.

Проект Open Access Button создали студенты Дэвид Кэррол и Джозеф МакАртур. Они присоединились к международной группе студентов, чтобы помочь в развитии движения Open Access.

Источник: EditorialBoard.ru

ПОДГОТОВЛЕН НОВЫЙ ПРОЕКТ «ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВИЛАХ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ»

25.11.2013

Министерством образования и науки Российской Федерации в конце октября – начале ноября 2013 г. подготовлен новый проект «Положения о правилах формирования перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликова-

ны основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук». В соответствии с подготовленным Приказом применение предыдущего перечня прекращается с 1 января

2014 г. Новый перечень должен быть сформирован до 31 декабря 2014 г. Достаточным условием включения в Перечень является включение журнала в БД Web of Science и Scopus.

Источник: neicon.ru

МИНОБРНАУКИ РФ НАЧИНАЕТ ФОРМИРОВАТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ НАУЧНЫХ ЗАДАЧ

25.11.2013

Перечень приоритетных научных задач начинает формировать Министерство образования и науки РФ.

До 2 декабря все заинтересованные ученые и преподаватели могут вносить свои предложения по включению научных задач в перечень. Формы для предложений имеются на сайте Минобрнауки РФ (минобрнауки.рф/новости/3770).

Критерии отбора задач сформулировала заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова. Составляется перечень «масштабных научных и социальных задач, ориентированных на потребности общества и экономики». «Он должен

отвечать приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники, утвержденным президентом РФ, — отметила Огородова, — а также характеризоваться значительным экономическим и социальным эффектом, достижением в среднесрочной перспективе, не более трех-пяти лет, научных результатов мирового уровня.

Формированием перечня займется рабочая группа при Минобрнауки РФ, в которую включены представители Российской академии наук, других научных и образовательных организаций, федеральных органов исполнительной власти. Перечень станет обсуждаться на совместном

заседании Общественного совета и Совета по науке при Минобрнауки РФ, а окончательно документ будет оформлен решением президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Для решения каждой выбранной научной задачи будет сформирован научный совет, который проведет отбор научно-исследовательских проектов и составит на их основе программу исследований. Ученые, чьи заявки будут отобраны, получат возможность работать на базе федеральных центров коллективного пользования научным оборудованием. Исследования станут финансироваться из федерального бюджета.

Источник: ras.ru

ПРОКУДИН Дмитрий Евгеньевич
Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра логики, доцент,
д-р филос. наук
✉ d.prokudin@spbu.ru

ЧЕРЕЗ ОТКРЫТУЮ ПРОГРАММНУЮ ИЗДАТЕЛЬСКУЮ ПЛАТФОРМУ К ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАТИВНОЙ ПУБЛИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В статье анализируются основные проблемы, существующие в научной издательской деятельности, которые не позволяют в полной мере удовлетворять таким требованиям, как широкий охват аудитории, актуальность, полнота представляемой для опубликования информации и пр. Как возможный путь их решения предлагается использование издательской программной системы с открытым исходным кодом Open Journal System. Показаны основные ее особенности и преимущества по отношению к другим подобным системам.

Одним из основных видов научно-исследовательской деятельности является оперативная публикация научных статей, отражающих актуальные результаты деятельности исследователей. Это в равной степени относится как к академическим ученым и исследователям, так и к вузовским преподавателям. К тому же такие публикации должны удовлетворять таким важнейшим требованиям, как достоверность, актуальность и полнота, чего достичь за счет выпуска периодики на бумажном носителе в нашей стране в полном масштабе не представляется возможным. К основным проблемам можно отнести следующие.

¹ Статья написана по материалам доклада, представленного на Всероссийской объединенной научной конференции «Интернет и современное общество», проходившей в Санкт-Петербурге 9–11 октября 2013 г.

Во-первых, многие ученые проводят исследования, результаты которых актуальны для России (в крайнем случае, для постсоветского пространства), поэтому публикации, их отражающие, издаются только в русскоязычной научной периодике. Это же относится и к сборникам научных трудов, и многочисленным трудам различных конференций, имеющих местное, региональное и федеральное значение, в которых требования зачастую не предполагают наличие аннотаций и ключевых слов не только на английском, но и на русском языке.

Во-вторых, небольшие тиражи (иногда до 1000 экземпляров) не способствуют распространению новых взглядов и идей, так как расходятся в максимально узком кругу специалистов. А некоторые исследователи в связи с этим в принципе не могут быть в курсе последних тенденций их предметной области.

В-третьих, далеко не все научные издания следуют на курс интеграции в мировое издательское пространство – не имеют международных идентификаторов (ISSN, ISBN) и других общепризнанных атрибутов.

В-четвертых, недостаточно полно существующие научные издания присутствуют в ведущих научных библиотеках России (не говоря уже о зарубежных). Это справедливо прежде всего для «местечковых» изданий, особенно если они выходят в свет без присвоения ISBN или ISSN.

В-пятых, некоторые издания можно отнести к разряду конъюнктурных¹, которые либо нацелены на коммерческую деятельность (система аттестации научно-педагогических кадров и требования к своим работникам со стороны руководства отечественных вузов создает для этого такие благоприятные условия), либо публикуют материалы «для галочки» (поэтому могут отсутствовать реальное научное рецензирование, редактирование или проверка на заимствования). Хотя и в этих изданиях публикуются вполне приличные с научной точки зрения материалы.

Эти и многие другие проблемы отечественного научного сообщества постепенно начинают решаться. Так, базовым интегрирующим элементом всей системы научных публикаций на сегодняшний день является проект Научной электронной библиотеки (НЭБ) [1] и развернутый на ее основе

¹ Ссылки на конкретные издания по этическим соображениям не приводятся.

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Однако все проблемы такой проект решить пока не в состоянии, так как издания в него попадают на добровольной основе издателей и даже те из них, которые помещены в НЭБ достаточно давно, имеют лакуны и не представлены в полной ретроспективе архивов. А со сборниками научных статей и трудов научных конференций вообще ситуация плачевная – в свое время особенно никто не задумывался о заключении издательского договора, поэтому даже издатели этого вида научной литературы не могут размещать в НЭБ эти материалы. Да и как получить согласие на размещение полного текста статьи или тезисов, если участники разбросаны по всей стране (или даже живут в других странах), а сама публикация появилась в «лохматом» году. Кто в этом случае будет заниматься поиском людей и согласованием с ними возможности размещения текста в открытом доступе в репозитории НЭБ? Многие периодические научные издания и конференции имеют сайты в интернете, на которых представлены электронные версии печатных изданий (опять же, и они не обладают полнотой представленных архивов, некоторые из них выходят на коммерческой основе и не предоставляют материалов в открытый доступ). Существуют также полностью электронные научные сетевые издания, которые обладают такими свойствами, как оперативность публикаций (на сайтах некоторых указываются сроки в 14 дней с момента поступления рукописи статьи в редакцию), т.е. обеспечиваются актуальность и максимальный охват аудитории в совокупности с политической открытостью [2, 3, 4, 5].

К основным преимуществам издания научных журналов в электронной форме можно отнести следующие:

- максимальный охват читательской аудитории за счет доступности из сети интернет;
- постоянный открытый доступ ко всем номерам журнала (зависит от редакционной политики редакции);
- потенциальное увеличение числа авторов за счет возможности самостоятельной отправки материалов;
- снижение затрат на издание – издательского цикла исключаются полиграфические услуги;
- сокращение сроков выхода номеров – номер выходит в свет после размещения

статей (электронный оригинал-макет) на сайте журнала;

- практически неограниченный объем номеров журнала за счет представления в электронной форме;

- минимальное число сотрудников, занятых в текущей издательской деятельности (практически необходим один человек, выполняющий обязанности технического редактора, верстальщика и издателя), что не исключает работы редактора и редакционной коллегии по организации издательского портфеля, осуществления рецензирования и формирования номеров.

Можно выделить и многие другие аспекты [5], позволяющие, в том числе, повысить библиометрические показатели как самих электронных изданий, так и авторов, в них публикующихся.

Тем не менее, даже такие электронные научные издания не всегда удовлетворяют всем современным международным требованиям. Помимо этого, разработка собственного программного обеспечения или адаптация существующей CMS-системы² влекут за собой различные издержки: как разовые, так и постоянные, связанные с необходимостью технической поддержки и обновления программного обеспечения.

Но существуют и другие подходы к выбору соответствующего программного обеспечения. Так, например, уже с 2002 года существует и успешно развивается программная платформа Open Journal System (OJS) [6], явившаяся результатом инициативы группы Public Knowledge Project (University of British Columbia) при поддержке Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, Max Bell Foundation, Pacific Press Endowment и MacArthur Foundation, а ее постоянное развитие осуществляется Public Knowledge Project в партнерстве с Canadian Center for Studies in Publishing и Simon Fraser University Library. Это программное обеспечение является свободно распространяемым с открытым программным кодом³.

Систему OJS отличают гибкость и масштабируемость, заключающиеся в возможности использовать одну инсталлированную программную платформу для издания

² Content Management System (CMS) – система управления содержимым. Применяется как программная платформа для создания и управления интернет-сайтами.

³ Распространяется по лицензии GNU General Public License [7].

сразу нескольких электронных научных периодических изданий⁴. При этом каждый журнал получает собственный URL, а также настраиваемый дизайн. OJS позволяет как одному редактору управлять всеми аспектами журнала и сайта, так и обеспечить работу распределенной команды редакторов. Важной особенностью системы является возможность любому регистрирующемуся в конкретном журнале человеку предложить себя редактору в качестве рецензента, что позволяет расширить круг рецензентов и использовать их добровольную инициативу (надо только помнить, что ответственность за компетентность рецензента несет редакция). На платформу OJS можно как перенести материалы существующего научного журнала, т.е. создать его электронную версию, так и создать новый электронный научный журнал. К основным преимуществам издательской платформы OJS можно отнести то, что:

- не требуется специальных знаний web-программирования. Создать профессиональный сайт собственного электронного журнала и стать его главным редактором может любой исследователь, возглавляющий то или иное инновационное научное направление, имеющий признанную научную школу;

- для авторов предоставляется специальный интерактивный инструмент, облегчающий процедуру подачи материалов и отслеживания этапов рассмотрения и публикации статей;

- специальные сервисы облегчают редакции общение с авторами статей и их рецензентами;

- наличие адаптивности дает возможность легкой настройки системы, отражающей потребности отдельного учреждения или научного сообщества;

- публикуемые материалы, как и сами номера, практически не ограничиваются по объему;

- существует возможность обсуждения представленных статей на сайте издания;

- возможность использования в одном журнале одновременно нескольких языков интерфейса расширяет читательскую

⁴ Существует аналогичная отечественная платформа, созданная и поддерживаемая Российской академией естествознания [8], но она работает только на сервере Академии и не может быть развернута в другом месте. К тому же не все возможности доступны в бесплатном тарифе, т.е. она является не открытой и условно бесплатной.

Ключевые слова: информатизация научной деятельности, издательская деятельность, информационно-коммуникационные технологии, электронные издательские системы, электронные научные издания

Keywords: computerization of scientific activities, publishing, information and communication technology, electronic publishing, electronic journals

Рис. Редакционно-издательский процесс в системе OJS Источник: ИД «Фолиум»: официальный сайт [Электронный ресурс] / URL: <http://www.folium.ru>

аудиторию (при этом необходимо предусмотреть размещение статей и другой информации на соответствующих языках).

Как показывает практика, система OJS является очень гибким решением для управления изданием журнала, позволяющим обеспечить прозрачность редакционного процесса, а также имеющим механизмы обеспечения индексирования материалов. Система охватывает все аспекты издания онлайн журналов, помогает облегчить ручной труд редакторов, рецензентов и читателей при верстке журнала; осуществляет уведомление читателей; автоматизирует обмен корреспонденцией [9]. Система OJS использует понятие ролей в процессе издания: от технического работника, управляющего настройками журнала, до корректора, который вычитывает гранки. Весь издательский процесс при этом производится на сайте журнала, а основным средством общения имеющих роли его участников является генерирование из стандартных шаблонов и отправка сообщений электронной почты. Весь же издательский процесс можно представить следующей схемой, представленной на рисунке.

В том случае, если статьи в редакцию поступают не только через систему OJS или электронный журнал является электронной версией печатного издания, то можно использовать модуль быстрой загрузки статей, с помощью которого номер можно сформировать из оригинал-макетов в течение нескольких часов. Но такой подход не отменяет весь процесс рецензирования и редактирования рукописей авторов, что является необходимым условием обеспечения качества научной информации.

В системе OJS реализованы механизмы, позволяющие:

- автоматически включать публикуемые материалы в электронные индексируемые научные базы данных (присвоение идентификатора DOI; регистрация в распределенной базе данных исследований, основанной на проекте Public Knowledge Project сбора метаданных для обеспечения улучшенного поиска индексированных данных публикаций);
- экспортировать и выгружать статьи и метаданные в различных форматах для возможности размещения их в различных мировых сервисах (например, DOAJ, Erudit, CrossRef и др.);
- предоставлять пользователям журнала возможность отслеживать публикуемые

новости (посредством подписки на ленты в форматах RSS/Atom);

- интегрировать систему OJS с Google Analytics, являющейся системой для анализа трафика компании Google и предоставляющей мощный инструментальный анализ различных статистических данных, относящихся к изданию.

Эти и многие другие функции системы OJS предоставляют мощный инструмент для осуществления издательской деятельности, который в совокупности с простотой использования, открытостью и популярностью позволяет не только оперативно публиковать актуальные результаты научных исследований, но и способствует их распространению в мировой научной среде. А открытость кода позволяет модифицировать систему под свои специфические задачи любому научному коллективу. Необходимо также отметить и то, что переход на автоматизированную издательскую платформу, такую как OJS (или ей подобную), повлечет за собой коренную перестройку всего редакционно-издательского процесса – от подачи рукописи автором и прохождения всех этапов рецензирования и редактирования до верстки номера и опубликования его в системе. Далеко не все готовы к таким кардинальным изменениям в работе. Есть авторы и рецензенты, уровень информационной культуры которых, их знания и умение пользоваться информационно-коммуникационными технологиями не вполне соответствуют современным требованиям, заложенным в автоматизированных издательских системах. Однако переход на эти технологии позволит оптимизировать не только процессы работы самого издателя, но и сделать более эффективной деятельность как авторов, так и рецензентов, сокращая при этом сроки принятия решений, а следовательно, и актуализацию нового научного знания.

Источники

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] // URL: <http://elibrary.ru> (дата обращения: 20.07.2013).
2. Аналитика культурологии. Электронное научное издание [Электронный ресурс] // URL: <http://www.analiculturolog.ru> (дата обращения: 23.07.2013).
3. Логико-философские штудии [Электронный ресурс] // URL: <http://ojs>.

philosophy.spbu.ru/index.php/lphs (дата обращения: 23.07.2013).

4. Электронное научное издание «Науковедение» [Электронный ресурс] // URL: <http://naukovedenie.ru> (дата обращения: 23.07.2013).

5. Электронный научный журнал «Современные проблемы науки и образования» [Электронный ресурс] // URL: <http://www.science-education.ru> (дата обращения: 23.07.2013).

6. Веселаго В.Г., Елизаров А.М., Сюнтюрченко О.В. Российские электронные научные журналы новый этап развития,

проблемы интеграции // Электронные библиотеки. – Т. 8. – № 1. – 2005. – С. 12–24.

7. Open Journal System [Электронный ресурс] // URL: <http://pkp.sfu.ca/ojs/> (дата обращения: 20.07.2013).

8. GNU Project [Электронный ресурс] // URL: <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> (дата обращения: 21.07.2013).

9. Универсальная издательская платформа RAE Editorial System [Электронный ресурс] // URL: <http://www.esrae.ru> (дата обращения: 23.07.2013).

Dmitry E. PROKUDIN

Doctor of Philos. Sci., docent of Department of logics, Saint-Petersburg State University

Through an Open Software Publishing Platform for Integration into the Global Scientific Community: Addressing Rapid Publication of Research Results

The paper analyzes the main problems in scientific publishing, which do not allow to fully meet these requirements, as coverage of the audience, relevance, completeness submitted for publication information, etc. As a possible way of solving them is proposed to use publishing software system with open source code Open Journal System. Author shows the basic features and advantages in compared with other similar systems.

НАДЕЖНЫЙ партнер в НАУЧНОЙ работе

Издательство
«Креативная
экономика»

– журналы,
– монографии,
– учебные пособия

...маркетинг... менеджмент... логистика...
управление персоналом... управление знаниями...
управленческие инновации... творческая энергия в бизнесе...
человеческий КАПИТАЛ... антикризисное управление...
экономика знаний... банковский бизнес... интеллектуальные АКТИВЫ
стратегическое управление... экономика и экология

Мы публикуем более **800** научных статей в год
на страницах журналов, входящих в перечень изданий,
рекомендуемых ВАК для публикации
результатов научных исследований.

публикуем научные статьи в кратчайшие сроки

звоните по телефону (495) **648-6241**

пишите по адресу editor@CreativEconomy.ru

или узнайте условия на сайте

www.CreativEconomy.ru